

Activitatea științifică pe anul 2007

Cărți

Maria Costea și Simion Costea (coordonatori), *Integrarea României în UE: provocări și perspective (Romania's integration with EU: challenges and perspectives)*, Iași, Institutul European (recunoscută CNCSIS), 2007, 300 pagini, ISBN 978-973-611-446-5.

Adrian Husar, *Gesta deorum per Romanos. O istorie a Romei imperiale. III. De la Valentinieni la regatele barbare din Occident*, Cluj-Napoca, Napoca Star (recunoscută CNCSIS), 520 pag., 2007, ISBN 978-973-647-478-1.

Novak Csaba, (redactor), *Din istoria orașului Târgu Mureș. Studii*, Târgu-Mureș, Editura Mentor (recunoscută CNCSIS), 273 pag., 2007, ISBN 978-973-599-262-0.

Grigore Ploeșteanu, *Receptarea operei și personalității lui Dimitrie Cantemir în Europa*, editor Maria Ploeșteanu, Ed. Veritas (nerecunoscută CNCSIS), Târgu-Mureș, 2007, 250 pag. ISBN 973-8116-06-6

Cornel Sigmirean, *Intelectualitatea ecleziastică. Preoții Blajului*, Târgu-Mureș, Editura Universității „Petru Maior”(recunoscută CNCSIS), 2007, 417 pag., ISBN 978-973-7794-18-5.

Cornel Sigmirean (coordonator), *Intelectualii și societatea modernă. Repere central-europene*, Târgu-Mureș, Editura Universității „Petru Maior”(recunoscută CNCSIS), 2007, 454 pag., ISBN 978-973-7794-63-5.

Studii și articole

Carmen Andraș, „Spectrele lui Marx și (de)construirea Europei divizate”, în Simion Costea (coordonator), *Integrarea României în Uniunea Europeană. Provocări și perspective*, Iași, Editura Institutul European (recunoscută CNCSIS), 2007, p. 91-107;

Carmen Andraș, „Praising or Blaming Communism in Romania from British Perspectives”, în Andi Mihalache, Adrian Cioflanca (ed.), *In media res. Studii de istorie culturală*, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza” (recunoscută CNCSIS), 2007, p. 469-475;

Ioan Chiorean, „Dinamica și structura intelectualității didactice din Transilvania între anii 1900-1918”, în *Studia Universitatis „Petru Maior”*, seria *Historia*, nr. 7, Târgu Mureș, 2007 (cotate CNCSIS categoria B+);

Ioan Chiorean „Structurile socio-profesionale și organizatorice ale formațiunilor politice românești din Austro-Ungaria (1867-1918)”, în *Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai”*, vol.X, Târgu-Mureș, 2007 (necotate CNCSIS);

Adrian Husar (coautor), „Turda – castrul de la Potaissa”, în *Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006*, CIMEC – Institutul de Memorie Culturală (nerecunoscută CNCSIS), București, 2007 p. 324-326;

Adrian Husar, „Stat și Biserică în Imperiul Roman Târziu: Valentinian I, Valens și criza ariană”, în *Tyragetia I [XVI]/1*, Chișinău, 2007 p. 115-120;

Novak Csaba Zoltan, „Magyarok az RKP-ban 1944-1948” („Maghiari în PCR 1944-1948”), în *Pro Minoritate*, Budapesta, 2007/1, p. 62-78;

Novak Csaba Zoltan, „RKP-káderek 1956-os megéléstörténete” („Momentul 1956 și activității de partid”), în *Múltunk*, Budapesta, , 2007 p. 122-133 (revista necotată ISI);

Nicoleta Sălcudeanu, “Istoria literară ca promenadă și agrement”, în *Vatra*, nr. 7/2007, p. 46-47; Cornel Sigmirean, „Student român la Budapesta (sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului XX)”, în Maria Berenyi, *Simpozion. Comunicările celui de al XIX-lea Simpozion al cercetătorilor români din Ungaria*, Giula, (Ungaria), 2007, p.18-30;

Cornel Sigmirean, „Intelectualitatea transilvană și mediile de contact cu cultura europeană”, în Cornel Sigmirean, *Intelectualii și societatea modernă. Repere central-europene*, Ed. Universității „Petru Maior” (recunoscută CNCSIS), Târgu-Mureș, pp. 282-291, 2007;

Simon Zsolt, „Studentii din Transilvania la institutele de învățământ superior din Viena între anii 1890 și 1918”, în *Intelectualii și societatea modernă. Repere central-europene*, volum coordonat de Cornel Sigmirean, Ed. Universității „Petru Maior” (recunoscută CNCSIS), Târgu-Mureș, p. 258-281, 2007;

Anca Șincan, “Romania the exceptional case? Mechanisms of state control over the religious denominations, in the late 1940s and early 1950s” in *New Perspectives in the Sovietization and Modernization of Central and Eastern Europe, 1945-1968*. Eds.: Balazs Apor, Peter Apor and Arfon Rees, Washington, D.C., New Academia Publishers, 2007, 17 pp.;

Marian Zăloagă, „On Tolerance and Radical Otherness in Transylvania. Saxons and Habsburgs on the Transylvanian Gypsies (I)religiosity and Religious Practices (from 17th to the 19th Century)” în *Studia Universitatis Petru Maior*, seria *Historia* (recunoscută CNCSIS categoria B+), Târgu-Mureș, 2007, p.73-90.

Participări la conferințe

Carmen Andraș, “Nation, Gender and Inter/war Romana in British Literature”, la sesiunea *Continuitate si discontinuitate in relatiile Est-Vest/Continuity and discontinuity in East-West relationships*, Târgu Mureș, mai 2007, organizată de Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” și Universitatea Petru Maior.

Carmen Andraș, „Why come to Romania. The image of communist Romania in British literature”, secțiune organizată de Carmen Andraș: *The travel: knowledge*,

communication and/or power (Călătoria: cunoaștere, comunicare și/sau putere) pentru Conferința internațională *Knowledge, creativity and transformations of societies*, The Research Institute for Austrian and International Literature and Cultural Sciences, http://www.inst.at/kctos/sektionen_a-f/andras.htm, Viena, 6-9 decembrie 2007.

Ioan Chiorean, „Rolul mediilor cultural-științifice europene în formarea primelor elite culturale din Transilvania”, la sesiunea *Continuitate si discontinuitate in relatiile Est-Vest/Continuity and discontinuity in East-West relationships*, Târgu Mureș, mai 2007, organizată de Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” și Universitatea „Petru Maior”.

Ioan Chiorean, „Tradiție și modernitate europeană în politica culturală a Transilvaniei în perioada principatului autonom”, la sesiunea *Integrarea europeană - între tradiție și modernitate*, ediția a II-a, Târgu-Mureș, Universitatea „Petru Maior”, septembrie 2007.

Maria Costea, „Between Berlin and Moscow. Romanian-Bulgarian Relations after the Munich Agreement-1938”, la sesiunea *Continuitate si discontinuitate in relatiile Est-Vest/Continuity and discontinuity in East-West relationships*, Târgu Mureș, mai 2007, organizată de Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” și Universitatea „Petru Maior”.

Adrian Husar, „Roma și Antiochia: Politică și religie sub Valentinian I și Valens”, la Sesiunea științifică internațională (ed. a VI-a) a Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” și a Catedrei de Istorie și Relații Internaționale a Universității „Petru Maior”, *Continuitate si discontinuitate in relatiile Est-Vest/Continuity and discontinuity in East-West relationships*, Târgu Mureș, mai 2007.

Adrian Husar, „Politică și toleranță în Imperiul Roman Târziu: Valentinian I și Valens”, la Conferința Internațională *Integrarea europeană – între tradiție și modernitate* (IETM II), Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureș, septembrie 2007.

Cornel Sigmirean, “Studenți ai Diecesei de Alba Iulia și Făgăraș la instituțiile de învățământ superior din Roma (1854-1948)”, la Sesiunea științifică internațională (ed. a VI-a) a Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” și a Catedrei de Istorie și Relații Internaționale a Universității „Petru Maior”: *Continuitate si discontinuitate in relatiile Est-Vest/Continuity and discontinuity in East-West relationships*, Târgu Mureș, mai 2007.

Cornel Sigmirean, “Dilemele modernității. Studenți români la Budapesta (sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului XX)”, *Integrarea europeană - între tradiție și modernitate*, ediția a II-a, Târgu-Mureș, Universitatea Petru Maior, septembrie 2007.

Anca Șincan, „Managing mischief authority and control in the State Church relationship”, European Consortium for Political Research Workshop, *Religion & Politics*, Helsinki, Finlanda, mai 2007.

Anca Șincan, „Turning Greek Catholics Into Orthodox: Church-Building in a Transylvanian Village in the 1980s”, *Revisiting South Eastern Europe: Comparative Social History of the 19th and 20th Centuries*, Institut für soziale Bewegungen Ruhr-Universität Bochum, Germania, Ianuarie 2007.

Marian Zăloagă, “Two Worlds -There Perspectives. Which Place Do Gypsies/Romanies Belong(ed) To? Short Historiographical Considerations”, la Sesiunea științifică internațională (ed. a VI-a) a Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai și a Catedrei de Istorie și Relații Internaționale a Universității „Petru Maior”: *Continuitate si discontinuitate in relatiile Est-Vest/Continuity and discontinuity in East-West relationships*, Târgu Mureș, mai 2007.

Marian Zăloagă, “Past and present in analyzing Gypsies/ Rromanies witchcraft. Discursive coordinates and identity implications” la Conferința internațională organizată de Universitatea Trier, Muzeul Național Astra, Sibiu, iunie 2007.

Mariana Ploesteanu, „Mereu in Europa. Mesaje de tron si scrisoro ale Principelui Carol I” la Sesiunea științifică internațională (ed. a VI-a) a Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” și a Catedrei de Istorie și Relații Internaționale a Universității „Petru Maior”: *Continuitate si discontinuitate in relatiile Est-Vest/Continuity and discontinuity in East-West relationships*, Târgu Mureș, mai 2007.

Mariana Ploesteanu, “Queen Marie’s travels abroad. In search of beauty and diplomatic relations”, la Conferința internațională *Knowledge, creativity and transformations of societies*, The Research Institute for Austrian and International Literature and Cultural Sciences, http://www.inst.at/kctos/sektionen_a-/andras.htm Viena, 6-9 decembrie 2007.

Participari în granturi naționale sau internaționale

Anca Șincan, membru în proiectul internațional Engaging Eastern Europe - Eastern Orthodox Christianity in an Integrating Europe, coordonare a cărții conferinței Eastern Christianity in Post-Imperial Societies, nr. dosar 236-25-001, perioada 01.11.2006-30.05.2009.

Anca Șincan, cercetător asociat în proiectul *Kommunikation und Transformation in Religion und Gesellschaft* (Septembrie 2007 – Iunie 2008) realizat de Instituts für Europäische Geschichte Mainz cu cercetarea *To reform the unreformable. The Communist, the Hierarch and the Utopian*, Grant oferit prin Institut de către [Deutschen Akademischen Austauschdienst](http://www.deutscherakademischerdienst.de).

Carmen Andraș, membru în proiectul internațional *Comparative Central and East European Culture and Media Studies*, <http://clwebjournal.lib.purdue.edu/cecms.html>, derulat de către Universitatea Martin Luther Halle-Wittenberg, Germania, Universitatea Purdue, Canada, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române, Târgu-Mureș și Editura Shaker, Aachen Germania. Director: Steven Totosy de Zepetnek (Profesor, Universitatea din Halle-Wittenberg, Germania și Universitatea Purdue, Canada). Proiectul este în derulare pentru perioada 2003 – 2010.

Maria Costea, membru în proiectul *Jean Monnet Project* (European Module), nr. Contract XXX, grant aprobat și finanțat de Comisia Europeană de la Bruxelles pe anii 2003-2008 în Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureș. Directorul de proiect: conf.univ.dr. Simion Costea. In procesul de implementare a proiectului, Maria Costea s-a

implicat activ în organizarea de simpozioane științifice la Târgu-Mureș, dar și în editarea volumului colectiv *Integrarea României în UE: provocări și perspective* (Iași, Institutul European, 2007), lucrare elaborată în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Târgu-Mureș al Academiei Române și al Universității „Petru Maior”, în cadrul Jean Monnet Project.

Nicoleta Sălcudeanu, coordonator de program, lucrare de referință: *“Keith Hitchins și istoria românilor”*, în cadrul grantului oferit de Ministerul Culturii și Cultelor și de Uniunea Scriitorilor.

Alte realizări

Cercetătorul Simon Zsolt a susținut și obținut la susținerea tezei calificativul și punctajul maxim (“summa cum laude”, la Universitatea “Eötvös Lóránd” din Budapesta); de asemenea, a obținut *Premiul I al Asociației Naționale a Doctoranzilor* (Budapesta), Secția Științe Sociale.